

Drs. L. A. M. Hoogeveen R.A.

(Dis)continuïteit en accountants-verantwoordelijkheid

Met het betoog van Rijnvis kan ik in grote lijnen instemmen. Dat de oorzaken voor discontinuïteit op vele terreinen gevonden kunnen worden, is door anderen reeds duidelijk gemaakt. Ik wil, wellicht ten overvloede, een en ander aan de hand van een praktijkvoorbeeld toelichten. De casus is ontleend aan de geneesmiddelenindustrie. Een bedrijf floreert en de jaarrekening toont hoge winsten.

Deze winsten worden gemaakt op artikelen die reeds jaren op de markt worden gebracht. Daarom vragen zij weinig investering in vaste activa of sales promotion. De winstmarge van en de cashflow door deze produkten zijn relatief hoog.

De winstgevende produkten zijn echter over het hoogtepunt van hun levenscyclus heen. Waarschijnlijk is, dat de vervaardigde produkten in de toekomst door de medische wetenschap zullen worden achterhaald. Bovendien zullen vervangende goedkopere geneesmiddelen op de markt worden gebracht.

Hoewel in zo'n situatie het relatieve marktaandeel zal teruglopen, wordt dit voornamelijk door een groeiende markt versluierd.

Afhankelijk van de marktsituatie kent iedere bedrijfstak in meerdere of mindere mate deze problematiek. In de farmaceutische industrie is deze situatie extreem; alleen een goede keuze van nieuwe produkten en een uitgebalanceerd researchprogramma waarborgen in een dergelijke situatie de continuïteit.

De kiem voor de discontinuïteit is aanwezig, hoewel daarvan in de financiële resultaten niets is terug te vinden. Sterker nog, door de achterblijvende investeringen in produkt- en marktresearch is de getoonde winst juist bijzonder gunstig.

Verwacht mag worden, dat het de *controlerende* accountant op zal vallen, dat de gebrachte offers voor genoemde activiteiten verhoudingsgewijze klein zijn. Veel verder dan het stellen van kritische vragen daaromtrent zal hij niet kunnen komen. Hij is niet deskundig terzake en het is hem niet gegeven in dit stadium een gefundeerd oordeel te vormen met betrekking tot de continuïteit.

Bovenaangehaald voorbeeld betrof de commerciële functie van het bedrijf; deze functie behoort het meest toekomstgericht te zijn door permanente research naar markten en produkten. Echter ook andere bedrijfsfuncties,

zoals de technische functie en de personeelsfunctie zijn dynamisch. Specifieke deskundigheid moet de actuele situatie combineren met te verwachten ontwikkelingen en in een concreet beleid vertalen.

De accountant beschikt op vele van deze kennisgebieden over een beperkte deskundigheid, waardoor zijn praktische inbreng beperkt is.

De vraag komt dan naar voren, wie dan wel verantwoordelijk is voor het onderkennen van de continuïteitsbedreiging.

In eerste instantie draagt het topmanagement de verantwoordelijkheid voor de evenwichtige ontwikkeling van alle bedrijfsfuncties. Omdat de gevaren kunnen schuilen in alle functies, vloeit hieruit voort dat het topmanagement ook de dreiging van discontinuïteit als eerste moet onderkennen. Moet de accountant in deze conclusie berusten of verwacht het bedrijfsleven meer van hem? Berusting is in een zo belangrijke vraagstelling als continuïteit niet op zijn plaats. De controlerend accountant heeft dan wel geen specialistische diepgang, op vele terreinen echter wel een veelzijdige kennis.

Tijdens de jaarcontrole is hij in een regelmatig contact met de topleiding. Juist tijdens deze contacten is er volop gelegenheid tot het stellen van kritische vragen aan het management. Ook de functie van klankbord kan dan goed tot zijn recht komen.

Het bedrijfsleven gaat steeds meer verwachten van de accountants. Het lijkt wel alsof een bacil van pragmatisme op dit terrein is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Wil de accountant op dit terrein actief deelnemen, dan is het zich eigen maken van de moderne managementtechnieken noodzakelijk.

Door de beroepsorganisatie wordt dit ook reeds onderkend, gezien de regelmatige bijscholingscursussen die worden georganiseerd.

Voor de beheersing van het bedrijf zijn er twee zijden van één medaille.

Aan de ene kant de toekomst, de planning, de prognose, de te volgen weg; aan de andere kant de analyse van de werkelijkheid; hoe sluit deze aan bij wat men verwachtte. Hiervoor moet een aan de behoeften aangepast management-informatiesysteem (MIS) worden opgezet.

Planning en control is de basis voor alle bedrijfsactiviteiten.

Wat betreft de materiële inhoud van de planning kan de accountant niet verantwoordelijk zijn. Wel zou hij moeten bevorderen dat het bedrijf aan planning aandacht besteedt. Waar de uitkomsten van de planning evenzovele normen voor de controle van de uitkomsten ('ist'positie) bevatten, zal hij tevens de uitkomsten van de planning ('soll'positie) in zijn werkzaamheden moeten betrekken.

In het referaat van Rijnvis wordt m.i. te weinig aandacht aan de prospectieve elementen van de bedrijfspolitiek geschonken.

Dat dit moeilijk is weten wij allen uit onze dagelijkse praktijk en het komt ook weer naar voren in het boek 'De voorspelbaarheid van omzet en winsten' van Prof. Klaassen en Dr. Schreuder, beiden ook verbonden aan de V.U., waarvan ik in Het Financieel Dagblad van 18 augustus j.l een samenvatting las.

In de jaarverslagen worden schattingen gegeven van omzet en winst voor het komende jaar; bedacht moet worden, dat deze jaarverslagen worden

geschreven in maart van het reeds lopende jaar. Zelfs dan is een van de conclusies van het boek: 'In 30% van de gevallen werd een omzet gerealiseerd die de directie zelfs niet voor mogelijk had gehouden. Meer dan de helft van de onderzochte bedrijfsleidingen werd verrast door de werkelijke winst, die veelal lager uitkwam dan verwacht.'

Indien korte termijnplanning al zo moeilijk blijkt te zijn, wat moeten we dan verwachten van de L.T.P. (lange termijn planning).

Nooit exactheid, maar in ieder geval wordt aandacht besteed aan de elementen, die van invloed kunnen zijn op de (dis)continuïteit van de onderneming.

Het bespreken hiervan, ook al wordt wellicht van accountantszijde niet meer ingebracht dan financieel-economische kennis en algemene belangstelling, is van wezenlijke betekenis.

Ook wil ik wijzen op een goede gewoonte in de Verenigde Staten, nl. het audit-committee van de Board of Directors. Ik wil onze Raden van Commissarissen zeker niet onderschatten, maar naar mijn mening komt de voor hen primaire taak, het bewaken van de toekomst van het bedrijf, nog te weinig uit de verf. Juist in het kader van wat ik eerder heb gezegd over de L.T.P., is een samenspraak tussen vertegenwoordigers van de commissarissen en de accountant een aanbevelenswaardige praktijk.

Tenslotte nog een punt over de actiebereidheid in het Nederlandse bedrijfsleven. De ontwikkelingen in de maatschappij hebben ertoe geleid, dat vaak minder snel dan wenselijk is, wordt gereageerd op waarschuwingssignalen. Dit geldt ook voor de signalen die accountants geven over het ontbreken of niet-functioneren van het MIS. De 'letter of internal control weaknesses' is de Amerikaanse oplossing hiervoor, met als zeer positief punt, dat schriftelijk door de bedrijfsleiding moet worden gereageerd. In mondeling overleg worden te vaak minder duidelijke afspraken gemaakt, terwijl een goed doordacht schriftelijk antwoord meer waarborgen voor verbetering inhoudt.

Mijn eindconclusies voor deze kritische noot zijn:

- de accountant is zeker niet verantwoordelijk voor het onderkennen van dreigende discontinuïteit noch voor het nemen van maatregelen daartegen;
- een houding van het laten verdrinken van het kalf en daarna de put gaan dempen past de accountant zeker niet;
- een positieve inbreng bij planning en control wordt door het bedrijfsleven verwacht.

Deze conclusies kunnen in het betoog van collega Rijnvis worden teruggevonden.

Mijn doel is geweest enkele punten iets aan te scherpen en wat accenten te verleggen.